

ĠÁREZSIZLIK JÍLLARÍNDÁ ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ KÁSIPLIK AWQAMÍ FEDERACIYASÍ QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ KEÑESI TARIYXÍNAN

Matjanbaev Allayar

«Tariyx» (baġdarlar hám iskerlik túri boyınsha) qánigeligi 2-kurs magistranti,

Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8020196>

Annotaciya. Ġárezsizlik jıllarında Ózbekstan Respublikası kásiplik awqamı federaciyası Qaraqalpaqstan Respublikası keñesi tariyxınıń rawajlanıwına baylanıslı hújjetlerdi hár tárepleme analiz etiw, bul dáwir tariyxındaġı máselelerdi anıq faktler tiykarında kompleksli izertlew, konceptual kóz qarastan izertlenip atırġan máselege jańasha baha beriw zárúrligi baqlandı. Sonlıqtan, usı maqalanıń baslı maqseti ġárezsizlik jıllarında Ózbekstan Respublikası kásiplik awqamı federaciyası Qaraqalpaqstan Respublikası keñesi tariyxına sholıǵıw hám alınǵan nátiyjelerdi analizlew bolıp tabıladı.

Tayanısh sózler: awqam, federaciya, kásiplik awqam, Ózbekstan, Qaraqalpaqstan, tariyx, ġárezsizlik dáwiri.

Ġárezsizliktiń dáslepki jıllarınan baslap-aq, jańa siyasiy-jámıyetlik hám ekonomikalıq sharayatlarda, mámleketlik emes, kommerciyalıq emes shólkemlerdi rawajlandırıwǵa ayrıqsha itibar qaratıla baslandı. Ġárezsizliktiń ekinshi jılında «Kásiplik awqamları, olardıń huqıqları hám iskerliginiń kepillikleri haqqında»ǵı Nızamınıń qabıl etiliwi kásiplik awqamlardıń mámlekettegi eń úlken jámáátlik shólkemi huqıqıy statusın belgilep berdi [6, 79-80].

Búgingi kúnge kelip, bul nızamınıń zaman talaplarınan kelip shıǵıp hám tariyxıy kóz qarastan óz wazıypasın atqarǵanlıǵı hám házirgi miynet munásibetleri sistemasında gónergenligin esapqa alıp, 2019-jılı Ózbekstan Respublikası «Kásiplik awqamları haqqında»ǵı Nızamı qabıl etildi [2].

Bul jańa nızam menen kásiplik awqamlarınıń islewshilerdi sociallıq qorǵaw, bántligine kómeklesiw, miynet tartısların kórip shıǵıwda jámáátshilik qadaǵalawın ámelge asırıw, islewshilerdiń máplerin qorǵaw, olardıń sociallıq-ekonomikalıq huqıqların támiyinlew máselelerin sheshiwde qatnasıw, normativ-huqıqıy hújjetler joybarların islep shıǵıwda qatnasıw boyınsha huqıqları anaǵulım keñeytilgen, sonday-aq kirgizilgen bir qatar jańalıqları menen áhmiyetli.

Jaslardıń miynet hám social-ekonomikalıq huqıqların hám de máplerin qorǵaw, alardı xoshametlew arqalı óz qabileterin keńnen kórsete biliwleri ushın imkaniyatlar jaratıp beriw maqsetinde 2017-jıl 1-dekabrde Qaraqalpaqstan kásiplik awqamları shólkemleri birlespesi Keñesiniń Jaslar birlespesi shólkemlestirildi.

Qaraqalpaqstan kásiplik awqamları shólkemleri birlespesi 1941baslanǵısh
 kásiplik awqamları shólkemlerindegi 257481 kásiplik awqamları aǵzaların birlestirgen bolıp, sonnan jası 30 jastan aspaǵanlar sanı 84648 di, yaǵniy 33% quraydı.

2018-jıl yanvar ayınan baslap jámáátlik shártnamalar joybarlarınıń jámáátshilik ekspertizadan ótkeriw komissiyasına jaslar wákılleri kiritilip, jaslar ushın qosımsha jeńillik hám kepillikler kirgizildi.

Joybar sheńberinde kásiplik awqamlarında alıp barılıp atırġan reformalar nátiyjesi hám erisilgen jetiskenliklerdi sáwlelendiriwshi kórgizbe shólkemlestirildi. Sonday -aq «Kásiplik

awqamlarına aǵza bolıwdıń abzallıq», «Miynekeshler ushın jámáátlik shártnamalar arqalı beriletuǵın jeńillikler», «Jaslar ushın miynet nızamshılıǵındaǵı jeńillik hám kepillikler», «Qáwipsiz miynet sharayatların jaratıw - qáwipsiz miynet girewi», «Mádeniy-aǵartıwshılıq, sport isleri hám miynetkeshlerdi sawallandıırıwda kásiplik awqamlarınıń ornı» atamalarında prezentatsiyalar bayanatshılar tárepinen student jaslarǵa usınıs etildi.

Kásiplik awqamlar húkimettiń eń jaqın birge islesiwshi hám isenimli sheriklesi sıpatında miynetkeshlerdiń sociallıq-ekonomikalıq máplerin qorǵawda, olardı hár tárepleme qollap-quwatlaw jumıslarında ózleriniń ulken úlesin qosıp kelmekte.

2017-jıl “Xalıq penen pikirlesiw hám insan mápleri jılı”da, 2018- “Jedel isbilermenlik, innovaciyalıq ideyalar hám texnologiyalardı qollap-quwatlaw jılı”da, 2019 -“Jedel investiciyalar hám sociallıq rawajlanıw jılı”da kásiplik awqamları bir qatar sawaplı jumıslardı ámelge asırdı. “Xalıq penen pikirlesiw hám insan mápleri jılı” kásiplik awqamları hám basqada jámáátlik shólkemlerdiń wákilleri tárepinen respublikamızda 298 mıń 507 shańaraqqa barılıp, olardıń jaǵdayları úyrenilip shıǵıldı. Úyreniw nátiyjesinde 131 mıń 423 mashqalalı shańaraqlar, olardaǵı 179 mıń 506 mashqala anıqlandı hám orınlarda usı mashqalalar boyınsha 179 mıń 269 is-ılawlar tastiyqlanıp, jil dawamında olardıń orınlanıwı qadaǵalawǵa alındı. Ózbekstan kásiplik awqamları Federaciyasınıń kem támiyinlengen hám mutáj shańaraqlardı qollap-quwatlawǵa qaratılǵan qayırqomlıq akciyası tiykarında Qaraqalpaqstan Respublikasında 417 balanıń sunnet toyları, 225 jas shańaraqlardıń neke toyları ótkerip berildi. Bul maqsetlerge 2 mlrd. 30 mln. 476 mıń swm sariplandı [3].

Kásiplik awqamları 2017-2019 -jıllarda xalıqtıń kem támiyinlengen qatlamların sociallıq jaqtan qollap-quwatlawǵa qaratılǵan bir qatar mánzilli ilajlardı dawam ettirip, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2017-jıl 12-sentyabrdegi “Xalıqtıń kem támiyinlengen qatlamların qollap-quwatlaw boyınsha qosımsha is-ılawları haqqında”ǵı PQ-3268-sanlı qararınıń orınlanıwın támiyinlew maqsetinde Qaraqalpaqstanda 103 kem támiyinlengen shańaraqtı úy-jay menen támiyinlew, 560 shańaraqtıń turar uylerin ońlaw, 191 shanaraqqa medicinalıq járdem kórsetiw, 3444 shańaraqtı xojalıq buyımları menen támiyinlew jumıslarına belsendi qatnastı, bul maqsetlerge 17 mlrd. 862 mln. 232 mıń 700 swm qarjı sariplandı. Sonday-aq xalıqtıń dári-dármaqqa bolǵan mutájligin qandırıw, olardı sıpatlı dári-darmaqlar menen turaqlı túrde támiyinlew maqsetinde shetki rayon hám awıllarda 136 sociallıq aptekanı ashıwǵa sebepshi boldı [5].

Juwmaqlaw. Joqarıda keltirilgen maǵlıwmatlarǵa tiykarlanıp, sonday juwmaqqa keliw múmkin: mámlekette kásiplik awqam iskerliginiń jánede rawajlanıwına ǵárezsizlik jıllarınıń dáslepki jıllarınan-aq ayrıqsha itibar qaratılǵan. Bunıń dáliyli sıpatında húkimet tárepinen kásiplik awqamlar ushın dúnya standartlarına juwap beriwshi milliy mentalitetke say social-ekonomikalıq táreplerin esapqa alıwshı bekkem huqıqıy bazanıń jaratılıwın, mámleket tárepinen kásiplik awqam mekemeleri ushın jańa imaratlar qurıw, rekonstruksiyalaw, jańa texnikalar menen úskenelew, kásiplik awqamı tarmaqların keńeytiw, bilimli hám ǵayratlı qanıgeli kadrlar menen támiyinlew barısında islenip atırǵan keń kólemlı jumıslardı aytıw múmkin.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini taminlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 47 b.

2. Ózbekstan Respublikası «Kásiplik awqamları haqqında»ǵı Nızamı
3. Ayupov M. Ózbekstan kásiplik awqamları kommunizm qurılısı ushın gúresde.- T., 1959. Óziniń. Ózbekstan kásiplik awqamları háreketi tariyxınıń birpara sorawları.- T., 1969 jil.
4. Jumashev A. M. Qaraqalpaqstan tariyxı mámleket hújjetlerinde (1932-1941). PhD avtoreferatı, Nókis, 1996.;
5. Qaraqalpaqstandıń Jana tariyxı. XIX esirdin eginwi qızǵın - XXI esirge shekem.- N., 2003.;
6. Qudiyarova T. Qaraqalpaqstan kásiplik awqam shólkeminiń qáliplesiw tariyxı // vestnik KKO AN RU, 2002. No 5-6,- 79 -80-betlar